

“SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK
TARIXI VA MADANIYATI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY
FORUMI
2026-yil 24-aprel

UO'K: 94(575)(06)
KBK: 63.3(543)
ISBN 978-9910-5163-0-6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19640191>

Bekzod Mirzayev

Jizzax davlat pedagogika universiteti
“O‘zbekiston tarixi” kafedrasida dotsenti,
tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

**MUHAMMAD SHAYBONIYXONNING MA'RIFIY
FAOLIYATI XUSUSIDA MULOHAZALAR**

Annotatsiya. Ushbu maqolada mohir siyosatchi va sarkarda, davlat arbobi, ijodkor hamda ilm-fan homiysi bo‘lgan Muhammad Shayboniyxonning ma’rifiy faoliyati tarixiy yozma manbalardagi ma’lumotlar asosida yoritildi.

Kalit so‘zlar: Shayboniyxon, Turkiston mulki, Movarounnahr, xadis ilmi, fiqh, Safaviylar, tasavvuf, tariqat, she’riyat.

Kirish. O‘zbek xalqi davlatchiligi taraqqiyotida Shayboniylar sulolasining hukmronligi katta ahamiyat kasb etadi va bu nasl-nasab vakillarining hayoti, tarixi, ular bilan bog‘liq turli voqea va jarayonlar ilmiy tadqiqot ishlarida maxsus ravishda, ba’zan esa qisman o‘rganilgan. Ammo tor doiradagi ayrim masalalar tarixiy jihatdan tadqiq etilmagan, shu jumladan, Shayboniylarning sulolaviy tarixi va uning o‘ziga xos tomonlari yoritilmagan va bu tadqiq etilishi lozim bo‘lgan masalalardan biri sanaladi. Zero tarixiy shaxslarga xos ularning o‘ziga xos siymolarini ochib berish, bu borada tegishli tadqiqotlar olib borish ma’naviy-ma’rifiy jabhada ham muhim o‘rin tutadi.

Asosiy qism. XV asrning birinchi yarmi – XVI asrning boshlarida yashab, Dashti Qipchoq, Movarounnahr, Xorazm va Xuroson hududlarini

yagona davlatga birlashtira olgan Abulfath Muhammad Shayboniyxon ibn Shoh Budog‘ ibn Abulhayrxon siymosining o‘rganilishi ham muhim ahamiyatga ega.

Avvalo shuni ta’kidlash joizki, dasti(qo‘li)ni dunyoga cho‘zib shohlik da’vo qilishning o‘zi jur’atu jasoratni, shijoatu uquvni, bir umrlik tashvishi fidoyilikni talab qiladi. Shayboniyxon ham ana shunday fazilatlar sohibi sifatida ko‘p mashaqqatlar chekib, “... butun Turkiston hududlari miqyosida markazlashgan davlat tuza bilgan”. Bu davlat Bizkim, o‘zbeklar kitobida, “...Amir Temur saltanatidan keyingi kuchli davlat [1, 40 b.]” deb talqin qilingan.

Garchi Muhammad Shayboniyxonning raqibi bo‘lishiga qaramay Zahiriddin Muhammad Bobur o‘zining “Boburnoma”da Shayboniy, Shoyboq kabi nomlarda bayon etib, u haqda “... besh vaqt namozni tark qilmas edi, qiroat ilmini tavre bilur edi” [2, 186 b.] va yana bir o‘rinda “mening g‘animim Shayboqxondek purtajriba va ko‘p ish ko‘rgan va ulug‘ yoshliq kishi edi” [3, 77 b.] deb, ta’kidlab o‘tadi. Bu zot o‘zining yoshligiga qaramasdan istiqbol uchun porloq umidlar bilan dunyoga kelgan edi.

Shayboniylar sulolasining asoschisi hisoblangan Muhammad Shayboniyxon Abdulxayrxonning nabirasi Shoh Budoqxonning o‘g‘li bo‘lib, u hijriy 855 (1451) yilda Sirdaryoning o‘rta oqimida joylashgan Sabron shahrida dunyoga kelgan. U o‘zining tug‘ilgan joyi haqida o‘z devonida shunday yozadi:

Bu shayboniy orzusi tug‘mish yeri Sabron sari [3, 19-20 b.]

Bolaligidan uni Muhammad Shoh Baxt (“Shoh baxti”) deb atar edilar. Biroq, otasi Shoh Budog‘ Sulton bilan onasi qalmoq podshosi Oltinxon naslidan bo‘lgan Oqqo‘zibegimlardan yoshligida yetim qolib, ukasi Mahmud Sulton bilan birga dastlab otasining sodiq xizmatkori Qorachabekning himoyasida yashadi. Qorachabek bu shaxzodalarga kamoli sadoqat bilan xizmat kildi. Shayx Haydarning vafotidan so‘ng, Qorachabek xiyla ulg‘aygan bu yetim shahzodalarni olib, Abulxayr oilasining dushmanlaridan Sirdaryoning quyi taraflariga qochib ketishga majbur bo‘ldi.

Mavzu bo'yicha adabiyotlar tahlili. Muhammad Shayboniy sulton ibn Shoh Budog' sulton (1451-1510) Movarounnahrda Shayboniylar davlatining asoschisi hamda uning birinchi xoni, lashkarboshi, "o'z davrining ma'lumotli kishisi" [4, c.21], sufiy, ya'ni, taqvodor shaxs bo'lib, uning faoliyati ziddiyatli va qarama-qarshi voqeliklarga to'la bo'lgan.

Manbalarning guvohlik berishicha, Abulxayrxon ushbu sultonzoalarni benihoyat xush ko'rib, sevganidan, hali hayotligidayoq, Muxammad Shoxbaxt va 1454-yilda tavallud topgan Shoh Budog' sultonning ikkinchi o'g'li Mahmud Sultonlarni ilgari Shoh Budog' sultonning otakasi (otaliq nomi bilan ham atalib, tog'a, «ota o'rnida» ma'nosini anglatib, shahzodalarning tarbiyachilari bo'lib, balog'atga yetgunlaricha ularga tegishli uluslarini ham boshqargan), uyg'ur (qavmi)dan bo'lgan (amir) Boyshayx (Shayxbek Uyg'ur) tarbiyasiga topshirdi, toki o'zini ularning holidan xabardor qiluvchi deb bilib, har birini hurmat qilishi va oliy martabali shahzodalar tarbiyasida jonbozlik kamarini beliga bog'lab, bir daqiqa ham beparvo bo'lmaganligini ko'rsatadi. Toki shahzodalar katta bo'lib yetishganlaricha, uning himoyasida, mumkin bo'lganicha, zo'r harakat qildi [5]. Shu tariqa, shahzodalar o'spirinlik vaqtidan kamolotga yetishdilar.

Zero, uyg'urlarning qadimdan ilm-fanga, adabiyotga bo'lgan alohida muhabbatini nazarda tutib, dasht o'zbeklarini o'qish va yozishga o'rgatishda ularning xizmati haqidagi akademik V.V. Bartold mulohazalari e'tirof etilsa, shu hol namoyon bo'ladiki Muhammad Shayboniyning ilmu urfonga, she'riyatga bo'lgan dastlabki qiziqishini aynan uning bek atkasi (otalig'i) sanalgan Boyshayx uyg'otgan [6, c. 56], degan xulosaga kelish mumkin. Shuningdek, ulug' xon Abulxayrxon bu shahzodalarni doimo to'la e'zoz va ikrom, mo'l-ko'l ehtirom ila huzuriga chorlab, g'amxo'rlik yuzasidan ular ahvolini so'rab-surishtirgan. Qushchilar jamoatidan xam ulug' xon Abulxayrxonning ko'kaldoshi Davlat Xojabek Qavchinning o'g'li Darvish Husayn g'amxo'rlik yuzasidan bu oliymaqom shahzodalar xizmatiga bel bog'ladi. Shahzodalarning ko'ngillariga farovon turmushga oid nima narsa tushsa,

“o‘shani ortig‘i bilan muhayyo qilardi, qaysi nozu ne‘mat lavozimini xushlab kolsalar”, aytganlari tarzida topib yetkazardi [7, 28 b.].

Ta’kidlash joizki, Muhammad Shayboniyxon bobosi Abulxayrxon avlodining g‘animlari ta’qibidan qochib, u dastlab Hojitarxon (Astraxan)da boshpana qidirdi [3, 21 b.]. Dushman quvib kelayotgani sababli u yerdan kichik qo‘shin bilan Sirdaryo tomon ketishga majbur bo‘ldi, Sig‘nok va Sabron atroflarida quvg‘inda, darbadarlikda yurdi. Ma’lum muddat Turkiston shahrida ham yashadi. Shayboniyxon bu yerda birmuncha osuda paytlarda Yassi (Turkiston) madrasasida ham o‘qidi [8, 34-35 b.].

Muhammad Shayboniyxon bir necha kunni “ul firdavsmonand shahar” (Samarqand)da osoyishta o‘tkazib, yana Buxoroga qaytib ketdi. Uning Buxoroda to‘xtab turishi esa ikki yilga cho‘zilib, so‘ng o‘zi tug‘ilib-o‘sgan ota vatani sari qaytgan” [9]ligini ko‘rish mumkin. Shu davr mobaynida Muhammad Shayboniyxon Buxoroda yashab ilm-ma’rifatni o‘rganishga kirishgan kezlarida yirik ulamolar, sufiylik tariqatining shayxlarini o‘ziga pir tutib ulardan ta’lim oldi. Jumladan Buxoroning o‘sha davridagi obro‘li olimlaridan bo‘lgan mavlono Muxammad Xitoy qo‘lida Qur’oni Karimni yaxshi o‘rganib, undan chuqur ilm olishga erishadi. Zero, Muhammad Solihning “Shayboniyнома” asarida qayd etilishicha, ikki yil davomida juda katta obro‘-etibor sohibi Mavlono Muhammad Xitoy ko‘lida diniy va dunyoviy bilimlardan ham tahsil ham tarbiya oladi [10, 43-44 b.]. Shu tarbiya tufayli, Muhammad Shayboniyxon butun umri faoliyatida din arboblari katta hurmat bilan qarashiga sabab bo‘ladi. Keyinchalik esa yana Yassaviya tariqati murshidlaridan Shayx Jamoliddin Azizon va Shayx Mansurlarga shogird tushib ulardan ham ta’lim oladi [8, 35-36 b.]. Bulardan tashqari, o‘zining she’r va g‘azallarida Xoja Ismat Buxoriyning ham o‘zining pirlaridan ekanligini bir necha marta ta’kidlab yozgan. Bundan ko‘rinib turibdiki, Muhammad Shayboniyxon ham o‘zining dunyoqarashida o‘sha vaqtlarda o‘lkada keng tarqalgan sufiylik tariqatlarining deyarli barchasiga teng munosabatda bo‘lib, o‘z qarashlarida birortasiga ustunlik bermagan.

Muhammad Shayboniyxon shu tariqa avval Samarqandda, soʻng Buxoro madrasalarida taʼlim oladi. Uning birgina avliyo va buyuk zotlarga boʻlgan eʼtiqodi “Mehmonnamoyi Buxoro” asarining 37, 50, 53, 58 boblarida tilga olinganidek, 1509-yilda Buxoroda Bahouddin Naqshband, Turkistonda Xoja Ahmad Yassaviy, Mashhadda Imom Rizo, Xurosonda Imom Gʻazzoliy qabrlarini – ziyorat qilib qaytganligi [11, c.139-140] dan ham anglash mumkin.

Muhammad Shayboniyxonning ilmiy va adabiy faoliyati haqida ham koʻpgina misollar keltirish mumkin. Jumladan, Kamoliddin Binoiy oʻzining “Shayboniynoma” asarining katta qismini Muhammad Shayboniyxonning oʻzi tomonidan yozilganligi va hattoki, Binoiyga tegishli qismlarining ham manbalari uning maʼlumotlariga asoslanishini taʼkidlab oʻtadi. Yaʼni, buning boisi, umumiy kitobning yozilish uslubidan toʻla qanoatlanmagan Muhammad Shayboniyxon bir qator oʻzgartirishlar kiritilganidan soʻng ikkinchi bor koʻchirtirish vazifasini berganligi [12, 8-9 b.] ushbu fikrni yanada oydinlashtiradi. Shuningdek, Fazlulloh Ibn Roʻzbehonning ham oʻz asarini yozish chogʻida Muhammad Shayboniyxon tomonidan Dashti Kipchoqqa qilingan yurishlari paytida toʻplangan shu oʻlkaning tarixi, geografiyasi, tabiati, xalqlari urf-odatlarini, iqlimi, suv zahiralari haqidagi malumotlari [11, c. 93-94] dan foydalanganligi Muhammad Shayboniyxonning faqatgina yurishlar qilib mamlakat sarhadlarini kengaytirishga intilgan sarkarda sifatida emas, balki, uni maʼrifatli hukmdor siyosida ham tasavvur etish imkonini beradi. Hatto uning doimiy raqibi Zahiriddin Muhammad Bobur ham uning keng dunyoqarashi va chuqur bilimi toʻgʻrisida shunday degan edi: “Muhammad Shayboniyxonning olamda bir yaxshi ishi juda koʻp narsani bilganligidir” [13, 151-152 b.]. Hattoki, oʻz raqibini mahv etishda Muhammad Shayboniyxon oʻzining shoirlik xislatlaridan ham ustalik bilan foydalanganligi unga xos siyosiy ayyorlikni ham uchratish mumkin. Uning qalamiga mansub turkiy qasidalar haqida Fazlulloh Ibn Roʻzbehon asarining oʻninchi bobida [11, c. 70] ham fikr yuritilganligi va shuningdek, uning shoirlik salohiyati hakida sayyoh Herman Vamberi “Buxoro yoxud Movarounnaxr tarixi” kitobida quyidagilarni yozgan: “U nimani xohlasa, shuni bajarib yuruvchi yaxshiy bir kimsa emas edi. Aslida

bu urush odami maorif va madaniyat haqida o‘z davrining ruhidan to‘la xabardor va zamonasidagi tengdosh shoirlarning aksariyatidan ortiq darajada qalam sohibi bo‘lgan. Chunki uning she‘rlari buyuk bir iqtidor va go‘zal tabiatga molik ekanini, u ham turkiy, ham forsiy, ham arabiy tillardan asosli suratda voqif ekanini ko‘rsatmoqda. Shuningdek, maorif jihatida oldingi Temuriy shahzodalar aksaridan past emasligini” [14, 91-92 b.] ta’kidlagan.

Muhammad Shayboniyxonning mohir mo‘yqalam ustasi ekanligini mashhur rassom Kamoliddin Behzod ham ta’kidlab, ayni paytda 1507-yili o‘zi tomonidan chizilgan hozirda Amerikadagi «*Shayboniy dardidin so‘zlar, o‘zindin xech xabar yo‘ktur*» nomli satrlari asosida bitilgan portreti xususiy bir muzeyda saqlanadi. Muhammad Shayboniyxon sarkarda va davlat arbobi bo‘lishi bilan birga ilmi, adabiyot va san’atning qadriga yetadigan kishi bo‘lgan. Musavvir uni ana shunday qiyofada tasvirlagan. Xon tabiatiga xos mardlik va shijoatni, jangovarlik va harbiy mahoratni, o‘z qadrini bilishini va aqlliligini uning qiyofasiga singdira olgan [15, 6-7 b.]. Shuningdek, Shayboniyxonning oldida siyohdon, qalamdon va kitobning turishi uning doimo ijod, mutolaa bilan shug‘ullanganligini ko‘rsatadi.

Xulosa. Umuman olganda, Muhammad Shayboniyxonning ikki yil davomida Buxoroda istiqomat qilishi uning ham siyosiy, ham ma’naviy dunyosiga ijobiy ta’sirini ko‘rsatdi.

Shayboniyxon maorif va madaniyat bobida o‘z davrining ruhidan to‘la xabardor va zamonasidagi tengdosh shoirlarning aksariyatidan ortiq darajada qalam sohibi bo‘lgan. Hususan, uning she‘rlari, dushmanlari fikrining teskarisi o‘laroq, buyuk bir iqtidor va go‘zal tabiatga molik ekanini, u ham turkiy, ham forsiy, ham arabiy tillardan asosli sur’atda voqif ekanini ko‘rsatmoqda. Ayni shu ma’noda, Hasanxo‘ja Nisoriyning “Muzakkiri ahbob” asarida, barcha ilmu fazilatlardan xabardor ekanligi va o‘z zamonasidagi olimu fozillar bilan doim hamsuhbat bo‘lganligi [16, 20 b.]ning o‘zi ham uning ilm-fan va madaniyat homiysi bo‘lganligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar:

1. Иброҳимов А. Бизким, ўзбеклар. Тошкент, “Шарқ”, 2011. 40-б.
2. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. (нашрга тайёрловчи П.Шамсиев). Тошкент, 1989. – 186 б.
3. Шайбоний девонидан олинган таржима. (М.Шарипова. Муҳаммад Шайбонийхон. Тошкент, “Шарқ”, 2004. 19-20-б).
4. Семенов А.А. К вопросу о происхождении и составе узбеков Шейбани-хана. // Материали по истории таджиков и узбеков Средней Азии. Выпуск I. Сталинабад. : Изд-ва АН ТаджССР. — 1954. – С.21.
5. Ҳофиз Таниш ал-Бухорий. Кўрсатилган асар. — Т.: «Шарқ», 1999. – Б. 56; Таворихи гузида – Нусрат-наме. Исследование, критический текст, аннотированное оглавление и таблица сводных оглавлений А.М.Акрамова. Тошкент, Фан, 1967. – Б. 265-266; Муҳаммадёр ибн Араб Қатаған. Кўрсатилган асар. – Тошкент, Янги аср авлоди, 2009. – Б. 28; Хондамир, Гиёсиддин бин Хумомиддин. Буюклик хислати: Заҳириддин Муҳаммад Бобур ҳаёти ҳақидаги боблар. / (форс тилидан тарж., сўз боши ва изоҳлар муаллифи И.Бекжонов). – Тошкент, Шарқ, 2011. –Б. 97.
6. Бартольд В.В. Сочинение. В девяти томах. Т.2. Москва, 1963. С. 56.
7. Муҳаммадёр ибн Араб Қатаған. Кўрсатилган асар. – Тошкент, Янги аср авлоди, 2009. – Б. 28.
8. Зиёдулла Муқимов. Шайбонийлар давлати ва ҳуқуқи. Тарихий- ҳуқуқий тадқиқот. Тошкент, Адолат. — 2007. –Б. 34-35.
9. Хондамир, Гиёсиддин бин Хумомиддин. Кўрсатилган асар. – Тошкент, Шарқ, 2011. – Б.98-99.; Муҳаммадёр ибн Араб Қатаған. Кўрсатилган асар. – Тошкент, Янги аср авлоди, 2009. – Б. 34-35.; Таворихи гузида – Нусрат-наме. Исследование, критический текст, аннотированное оглавление и таблица сводных оглавлений А.М.Акрамова. Тошкент, Фан, 1967. – С. 269-270; Муҳаммад Ҳайдар мирзо. Тарихий Рашидий / Таржимонлар: Ваҳоб Раҳмонов, Янглиш Эгамова, Масъул муҳаррир: акад. Азиз Қаюмов // Т.: “Шарқ”, 2010. – Б.242-243.; Аёзий Мирзо Муҳаммад Ҳайдар. Тарихий Рашидий.–

Т.: Ўзбекистон, 2011; Нисорий Ҳасанхожа. Музакири аҳбоб. Тарж., сўз боши ва изоҳлар муаллифи Исмоил Бекжон. Т., А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993. –Б. 19; Муҳаммад Солиҳ. Ўша асар. 1989. –Б. 39-45.

10. Муҳаммад Солиҳ Шайбонийнома. 1989. – Б. 43-44.

11. Фазуллоҳ ибн Рузбехон Исфажоний. Мехмоннамаи Бухара. 1976. – С. 139-149.

12. Каримов Ғ. Камолиддин Биноий ва унинг Шайбонийнома асари. // Ўзбекистон тарихи. Хрестоматия. XVI-XIX асрлар. – Тошкент, Фан ва технология, 2014. – Б. 8-9.

13. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. Тошкент, Ўқитувчи, 2018. – Б. 151-152.

14. Вамбери Ҳ. Бухоро ёхуд Мовароуннаҳр тарихи. Тошкент, 1990. – Б. 91-92.

15. Саламуллаев Х.С. Мовароуннаҳрда Шайбонийлар ҳукмронлиги (ўқув-метод. кўлланма). Т., 1997. – Б. 6-7.

16. Нисорий Ҳасанхожа. Музакири аҳбоб. Тарж., сўз боши ва изоҳлар муаллифи Исмоил Бекжон. Т., А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993. – 20 б.